

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 20–22

SCREENINGOVÉ PROGRAMY JAKO NÁSTROJ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ SCREENING PROGRAMS AS A TOOL FOR THE PREVENTION OF SERIOUS DISEASES

Springer Drahomíra¹, Koudelková Marcela², Hejčmanová Kateřina³

¹Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

²Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Národní screeningové centrum Praha

³Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno

drahomira.springer@lf1.cuni.cz

SOUHRN

Screeningové programy mají za úkol identifikovat pacienty v časném stádiu onemocnění, kdy ještě není plně rozvinuto a neohrožuje přímo nemocného na kvalitě života, ale je možné již terapeuticky zasáhnout a dosáhnout návratu do plného zdraví s minimálními náklady. Tato skutečnost je významná nejen z hlediska jednotlivců, ale i z pohledu celé společnosti v oblasti ekonomických a sociálních dopadů.

Péče o těhotnou ženu a včasná diagnostika všech závažných onemocnění, která mohou postihnout jak samotnou těhotnou ženu, tak plod, se stává v posledních letech samozřejmostí. Prenatální diagnostika zahrnuje celou řadu vyšetření a je obvykle charakterizována mezioborovou spoluprací.

Vrozené chromozomální vady jsou vyšetřovány již tradičně a jejich kvalita a vyšetřovací postupy se v čase stále vyvíjí a zdokonalují. Nejčastěji prováděný způsob vyšetřování rizika vrozené vývojové vady je kombinovaný test v 1. trimestru. Spočívá ve společném vyhodnocení výsledků biochemického vyšetření (PAPP-A a volné beta podjednotky hCG) a ultrazvukového měření šíjového projasnění u plodu (tzv. nuchální translucence – NT). Tento způsob má senzitivitu asi 85 % při falešné pozitivitě kolem 4-5 %.

Vyšetření volné DNA plodu v krvi matky – neinvazivní prenatální testování (NIPT non-invasive prenatal testing)

je moderní technikou využívající masivní paralelní, nebo cílené sekvenování volné fetální DNA (cffDNA) z krve matky pro detekci chromozomálních vad plodu. Jde o metodu používanou v indikovaných případech hraničního rizika častých aneuploidií bez ultrazvukového nálezu. NIPT má senzitivitu převyšující 99 %, a falešnou pozitivitu okolo 0,2 %.

Preeklampsie je závažný stav vznikající v těhotenství. Vyskytuje se asi ve 4 – 8 % těhotenství. Je to stav vyznačující se zvýšeným krevním tlakem a bílkovinou v moči (> 0,5 g). Její příčina je v nevyváženosti pro- a protisrážlivých krevních faktorů, tvoří se více faktorů, které navozují zúžení cév. Na rozvoji preeklampsie mají významný podíl angiogenní růstové faktory, PlGF (placental growth factor) a sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1). U žen, které postihne preeklampsie, se hladina sFlt-1 v plazmě se zvýší, zatímco hladina PlGF je oproti normálnímu těhotenství nižší. Na základě kombinovaného poměru sFlt-1/PlGF pak lze rozeznat normální průběh těhotenství od těhotenství provázeného preeklampsií.

Z hlediska prevalence je tyreopatie onemocnění, které významně zatěžuje celou populaci. Prevalence hypotyreózy a/nebo chronické lymfocytární tyreoiditidy je v běžné populaci gravidních žen 10-15 % v zemích s dostatečným jodovým zásobením. V těhotenství se manifestní hypotyreóza, která může mít závažné důsledky pro plod, vysky-

tuje asi u 0,5-1 % žen, subklinická hypotyreóza asi u 2-5 % žen a eufunkční chronická lymfocytární tyreoiditida asi u 10-12 %. Cílovou populací screeningu jsou ženy v časně fázi gravidity, které nejsou dosud léčeny pro tyreoidální dysfunkci. Test se provádí optimálně do 11. týdne těhotenství.

V laboratoři, která má vlastní referenční interval pro TSH v těhotenství, bude proveden „flexní“ tyreoidální test, jehož vyhodnocení zajistí laboratoř. Okamžitým doplněním dalších vyšetření se ušetří jak další odběr krve, tak i čas do zahájení léčby. Laboratoř bude o výsledku testu neprodleně informovat odesílající gynekologické pracoviště a poskytne mu informace o dalším postupu.

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější zhoubné nádory u mužů a významné nádorové příčiny úmrtí. Primárním cílem pilotního projektu je využít hodnotu PSA pro rozhodnutí o indikaci k dalšímu došetření, případně biopsii. Cílovou populací pro zařazení do screeningu jsou muži ve věku 50–69 let, bez anamnézy nebo suspekce na karcinom prostaty. Do programu budou zapojováni i pacienti, kteří jsou v dispenzární péči pro jiné onkologické onemocnění ve věku 50-69 let perspektivou dožití nejméně 10 let. Pokud osoba se zařazením do screeningového programu nesouhlasí, bude znovu oslovena každé 2 roky až do dosažení horní věkové hranice pro tento screening. Všeobecný praktický lékař muži vysvětlí důležitost, smysl, význam a možná rizika odběrů na stanovení celkového PSA pro prevenci rakoviny prostaty a informuje jej o dalších krocích, které následují po obdržení výsledků z laboratoře. Pacient je s nimi seznámen a zařazen do příslušné skupiny dle konkrétních hodnot, kde jsou současně stanovena pravidla pro další postup.

Klíčové slova: těhotenství; screening; štítná žláza; preeklampsie; PSA

Podakovanie

Poděkování patří všem gynekologům, genetikům, endokrinologům i dalším odborným lékařům, kteří se v denní praxi zabývají uváděním screeningových programů v život, stejně jako všem laboratorním pracovníkům, bez jejichž práce a výsledků by žádný z těchto programů nebyl možný.

ABSTRACT

Screening programs have the task of identifying patients in the early stages of the disease, when it is not

yet fully developed and does not directly threaten the patient's quality of life, but it is already possible to intervene therapeutically and achieve a return to full health with minimal costs. This fact is significant not only from the point of view of individuals, but also from the point of view of the entire society in terms of economic and social impacts.

Caring for a pregnant woman and early diagnosis of all serious diseases that can affect both the pregnant woman herself and the fetus has become commonplace in recent years. Prenatal diagnosis includes a whole range of examinations and is usually characterized by interdisciplinary cooperation.

Congenital chromosomal defects have been investigated traditionally, and their quality and investigation procedures continue to develop and improve over time. The most frequently performed method of investigating the risk of a congenital developmental defect is a combined test in the 1st trimester. It consists in the joint evaluation of the results of a biochemical examination (PAPP-A and free hCG beta subunits) and an ultrasound measurement of the nuchal translucency (NT). This method has a sensitivity of about 85% with a false positive rate of around 4-5%.

Examination of free fetal DNA in the mother's blood - non-invasive prenatal testing (NIPT) is a modern technique using massive parallel or targeted sequencing to detect fetal chromosomal defects. It is a method used in indicated cases of borderline risk of frequent aneuploidy without an ultrasound finding. NIPT has a sensitivity exceeding 99% and a false positive rate of around 0.2%.

Preeclampsia is a serious condition that occurs during pregnancy. It occurs in about 4-8% of pregnancies. It is a condition characterized by elevated blood pressure and protein in the urine (> 0.5 g). Its cause is an imbalance of pro- and anti-coagulant blood factors, more factors are formed that induce narrowing of blood vessels. Angiogenic growth factors, PIGF (placental growth factor) and sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1) play a significant role in the development of preeclampsia. In women affected by preeclampsia, the plasma level of sFlt-1 is increased, while the level of PIGF is lower compared to normal pregnancy. Based on the combined sFlt-1/PIGF ratio, a normal course of pregnancy can be distinguished from a pregnancy accompanied by preeclampsia.

In terms of prevalence, **thyropathy** is a disease that significantly burdens the entire population. The prevalence

of hypothyroidism and/or chronic lymphocytic thyroiditis in the general population of pregnant women is 10-15% in countries with sufficient iodine supply. In pregnancy, manifest hypothyroidism, which can have serious consequences for the fetus, occurs in about 0.5-1% of women, subclinical hypothyroidism in about 2-5% of women, and eufunctional chronic lymphocytic thyroiditis in about 10-12%. The target population of the screening is women in the early stages of pregnancy who have not yet been treated for thyroid dysfunction. The test is optimally performed until the 11th week of pregnancy. In a laboratory that has its own reference interval for TSH in pregnancy, a "flex" thyroid test will be performed, the evaluation of which will be provided by the laboratory. The laboratory will immediately inform the sending gynecological workplace about the test result and provide it with information on the next procedure.

Prostate cancer is among the most common malignant tumors in men and an important cancer cause of death. The primary goal of the pilot project is to use the PSA value to decide on the indication for further investigation or biopsy. The target population for inclusion in the

screening is men aged 50–69 years, without a history or suspicion of prostate cancer. If the person does not agree to be included in the screening program, they will be approached again every 2 years until reaching the upper age limit for this screening. The general practitioner will explain to the man the importance, meaning, significance and possible risks of total PSA tests for the prevention of prostate cancer and inform him of the next steps that follow after receiving the results from the laboratory. The patient is introduced to them and assigned to the appropriate group according to specific values, where the rules for the next procedure are also determined.

Key words: pregnancy; screening; thyroid; pre-eclampsia; PSA

Acknowledgments

Thanks go to all gynecologists, geneticists, endocrinologists and other specialist doctors who are involved in the implementation of screening programs in daily practice, as well as to all laboratory workers, without whose work and results none of these programs would be possible